

SÍNTESE DE GRAFITE RECOBERTO POR SELENETO DE COBRE: ELETRODOS MODIFICADOS

Ana Beatriz Alves Teixeira (IC)^{1*}; Aline Borges de Andrade (PG)²; Allison Dantas Rocha de Souza (PG)²; Fernando Henrique Cristovan (PQ)²; Tatiane Moraes Arantes (PQ)²; Gildiberto Mendonça de Oliveira (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química, Interdisciplinary Group on Multifunctional Materials

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química, Interdisciplinary Group on Multifunctional Materials

Resumo

A química eletroanalítica se destaca por sua alta sensibilidade, custo acessível e simplicidade operacional, utilizando propriedades como a corrente elétrica e o acúmulo interfacial. Entre os métodos mais utilizados, a voltametria sobressai-se por fornecer dados qualitativos e quantitativos, analisando a interação entre a superfície do eletrodo de trabalho e a solução adjacente. Os sistemas eletroquímicos são compostos por três eletrodos: eletrodo de trabalho, referência e contra-eletrodo, que podem ser modificados para melhorar a sensibilidade e seletividade por meio de modificadores químicos, como eletrodeposição. O objetivo desta pesquisa é empregar a técnica de síntese de grafite recoberto com seleneto de cobre para investigar o comportamento eletroquímico em solução de ferrocianeto de potássio, com a finalidade de avaliar sua aplicabilidade em eletrodos modificados. A síntese do seleneto será realizada por meio da reação entre o cobre metálico e o selenossulfato de sódio. Para isso, foram realizadas medidas potenciométricas utilizando as soluções titulantes NaOH 1,0 mol/L e HCl 1,0 mol/L, além dos titulados (CuCl₂) 0,10 mol/L; (CuCl₂ + NaCl) 0,10 mol/L; (NaCl + Glicerol) 0,10 mol/L; (CuCl₂ + NaCl + Glicerol) 0,10 mol/L, a fim de definir as condições de eletrodeposição. As medidas espectrofotométricas de absorção molecular na faixa UV-Vis foram realizadas para identificar as espécies químicas em solução e complementar as informações obtidas pelas titulações potenciométricas. Para a realização da voltametria cíclica, foi utilizada uma célula eletroquímica equipada com três eletrodos: um eletrodo de referência (Ag/AgCl, KCl 1 mol/L), um contraeletrodo (fio de platina) e um eletrodo de trabalho (EPC ou EPCM) para investigar aspectos eletroquímicos. O planejamento fatorial foi utilizado para identificar quais parâmetros da eletrodeposição influenciam nas propriedades eletroquímicas do grafite recoberto com cobre, assim como as características da síntese. Os materiais obtidos serão avaliados por técnicas como a espectroscopia de fluorescência de raios X e microscopia eletrônica de varredura, visando melhorar os materiais e possibilitar novas aplicações.

Palavras-chave: Eletrodeposição, Seleneto, Eletrodo, Voltametria, Cobre

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ciências Moleculares (INCT-CiMol), Projeto CNPq 406804/2022-2.

Categoria: Trabalho desenvolvido na Graduação

✉ *teixeira_beatriz@discente.edu.ufj.br

doi 10.5281/zenodo.14761117